

HET ONDERWIJSVOORRANGSCRITE RIUM IN HET VO
(11038476)

1e interimverslag

A. Mens
G. Driessen

Nijmegen, 19 april 1985

INSTITUUT VOOR TOEGEPASTE SOCIOLOGIE
Graafseweg 274, Nijmegen.

Inhoudsopgave

1.	Inleiding	1
2.	Het SE-criterium in het VO	2
2.1.	Voorlopige resultaten	2
2.2.	Voorlopige aanbevelingen	5
Bijlage 1	Resultaten van het veldwerk	8
Bijlage 2	Grafische presentatie van de gegevens uit paragraaf 2	12
Bijlage 3	De onderdelen van het criterium in de loop van de tijd	14
Bijlage 4	De relatie tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs	16

1. Inleiding

Dit interimverslag is tot stand gekomen naar aanleiding van een overleg dat op 20 februari 1985 over de voortgang van het criterium-onderzoek heeft plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van het departement en de onderzoekers.

In dat overleg is onder andere afgesproken dat door de onderzoekers verschillende opstellingen zouden worden vervaardigd van de scores op het criterium, waarbij verschillende uitgangspunten zouden worden gehanteerd.

Deze opstellingen zouden de opdrachtgever in staat moeten stellen de konsekventies voor het criterium van bepaalde keuzes nader te bezien en/of nadere specificaties aan de onderzoekers te vragen.

De betreffende opstellingen zijn verstrekt in paragraaf 2 van dit verslag en in de daarbij behorende bijlage 2.

Het VO-onderzoek heeft gebruik gemaakt van het instrument dat is ontwikkeld in het kader van het criterium-onderzoek in het basis-onderwijs.

Aan de ouders is onder andere gevraagd over:

- gezinssamenstelling (een- versus twee-ouder-gezinnen);
 - werksituatie (geen werk of arbeidersberoep versus géén arbeidersberoep);
 - opleiding man (lo of voltooid lbo versus overige opleidingen);
 - opleiding vrouw (lo of onvoltooid lbo versus overige opleidingen).
- Daarnaast is ook aan de scholen gevraagd gegevens te verstrekken.

Het veldwerk van het onderzoek heeft plaatsgevonden in het najaar van 1984.

In bijlage 1 wordt verslag gedaan van het veldwerk. Daar blijkt dat:

- de medewerking van scholen en ouders goed is geweest;
- er geen tekenen zijn die zouden kunnen wijzen op gebreken in de representativiteit van de gegevens.

In bijlage 3 wordt een kwestie aan de orde gesteld, die van belang is voor een goed begrip van de invloed van de tijd op het criterium en de daarbij gekozen grenswaarden. Het gaat daarbij om:

- verschillen tussen generaties van ouders;
- verschillen tussen leeftijdsfasen van ouders;
- verschillen tussen tijdstippen van meting.

Het blijkt dat dergelijke factoren niet zonder belang zijn.

Opvallend is bijvoorbeeld de sterke stijging van het opleidingsniveau, met name dat van de moeders, in de afgelopen 15 jaar.

Er zal een studie moeten worden verricht naar de konsekventies van deze ontwikkelingen voor de bruikbaarheid van het criterium, ook in de toekomst.

In bijlage 4 wordt ingegaan op een onderwerp dat in het overleg van 20 februari 1985 zijdelings aan de orde is geweest, namelijk de mogelijkheid tot verdere bewerking van enkele gegevens, die in de marges van het criterium-onderzoek zijn verzameld. Deze bewerking zou kunnen leiden tot een betere empirische onderbouwing van de in het onderwijsvoorrangsplan gestelde eis met betrekking tot de doorstroming tussen OVB-lagere scholen en OVB-scholen voor voortgezet onderwijs.

2. Het SE-criterium in het VO

2.1. Voorlopige resultaten

In deze paragraaf worden enkele varianten gepresenteerd van de toepassing van het SE-criterium in het voortgezet onderwijs. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen:

- de keuze voor de grens, waarbij men voor erkenning als OVB-school in aanmerking komt;
- het al dan niet gebruik maken van een onderverdeling van het voortgezet onderwijs naar de samenstellende onderwijstypen.

Ten aanzien van de keuze van de grens zijn drie waarden gepresenteerd, namelijk:

- de SE-waarde waarbij de grens ligt bij 30 procent (de 30 procent met de hoogste SE-scores komt in aanmerking voor erkenning);
- de SE-waarde waarbij de grens ligt bij 25 procent;
- de SE-waarde waarbij de grens ligt bij 20 procent.

Interesse bij de beleidsinstanties voor andere grenzen kan uiteraard eenvoudig worden gehonoreerd.

Ten aanzien van het gebruik van een onderverdeling van het voortgezet onderwijs worden drie varianten gepresenteerd:

- géén onderscheid naar samenstellende onderwijstypen;
- onderscheid naar ibo, lbo, mavo, havo en vwo zonder verdere specificatie van schoolstructuur;
- onderscheid naar ibo, lbo, mavo, havo en vwo, inclusief specificatie naar schoolstructuur (scholengemeenschap versus kategoriaal).

De gegevens in deze paragraaf en in de daarbij behorende bijlage 2 zijn gedefinieerd op klasse-niveau. Het gaat dus om de SE-scores van afzonderlijke klassen van leerlingen. Daarbij hebben wij ons beperkt tot de derde klassen (waarop de hoofdmoot van de data-verzameling betrekking had).

Gebleden is dat alle derde klassen uit het onderzoek ondubbelzinnig konden worden ingedeeld in een van de volgende vijf categorieën:

- ibo-klassen;
- lbo-klassen;
- mavo-klassen;
- havo-klassen;
- vwo-klassen.

Mengvormen van deze vijf categorieën kwamen niet voor.

Het feit dat klassen de analyse-eenheid vormen heeft consequenties voor de interpretatie van de cijfers in deze paragraaf. De klassen in het ibo zijn immers veel kleiner dan die in het lbo, respektievelijk mavo, havo en vwo.

Men mag dus op grond van de cijfers géén konklusies trekken omtrent de verdeling van de populatie van leerlingen over de categorieën. Anderzijds is het wel mogelijk om de hier gepresenteerde cijfers te gebruiken als indicaties voor de scores van schooltypen (dus ibo, lbo, mavo, havo en vwo).

In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de konsekventies van de eerste in het begin genoemde variant, waar bij de toepassing van het criterium géén onderscheid wordt gemaakt naar onderwijstypen. In bijlage 2 worden deze gegevens grafisch gepresenteerd.

Tabel 1 - Percentages klassen uit het derde leerjaar van het VO van verschillende onderwijstypen die voor erkenning in aanmerking komen bij toepassing van enkele algemene grenzen in de SE-scores (afgeronde cijfers)

		tot. SE- score	ibo	lbo	mavo	havo	vwo	havo kat.	havo s.g.	vwo kat.	vwo s.g.
grens 30%	72	87	56	12	1	0	0	2	0	0	
25%	75	84	45	8	1	0	0	2	0	0	
20%	79	79	36	6	0	0	0	0	0	0	

Tabel 1 laat zien dat (afgerond) 30 procent van de klassen in het derde leerjaar van het VO een SE-score heeft van (afgerond) 72 of hoger. Indien men kiest voor 25 procent ligt de grenswaarde bij 75. Bij 20 procent ligt zij bij 79.

De tabel toont dat toepassing van algemene grenzen leidt tot zeer ongelijke erkenningspercentages voor de verschillende onderwijstypen. Hierin komt uiteraard het bekende verschijnsel tot uiting van de naar sociale herkomst ongelijke deelname aan het voortgezet onderwijs.

84 procent van de ibo-klassen heeft een SE-score van 75 of hoger (grens bij 25 procent van alle klassen); dit geldt voor 45 procent van de lbo-klassen, voor 8 procent van de mavo-klassen, voor 1 procent van de havo-klassen en voor 0 procent van de vwo-klassen.

Toepassing - zoals in tabel 1 - van het criterium zonder onderscheid te maken in onderwijstypen, heeft de volgende konsekventies:

- kategoriale scholen uit de mavo- en de havo-vwo-sfeer komen (vrijwel) niet in aanmerking voor erkenning. Zij kunnen dus niet deelnemen aan het OVB;
- scholengemeenschappen met grote afdelingen in de avo-lbo-sfeer komen slechts zeer beperkt in aanmerking doordat de aanwezigheid van mavo- en (eventueel) havo-vwo-leerlingen de SE-score van de scholengemeenschap verlaagt. Scholengemeenschappen kunnen dus slechts in beperkte mate deelnemen aan het OVB.

De middelen voor het OVB in het VO zouden bij een regeling conform tabel 1 dus in overgrote mate terecht komen bij het lbo en het ibo.

In tabel 2 is een andere opstelling gepresenteerd, waarbij is uitgegaan van een onderverdeling in onderwijstypen. Per onderwijstype wordt een eigen grenswaarde vastgesteld, waarbij 30 procent, 25 procent, respectievelijk 20 procent van de klassen een gelijke of hogere SE-score heeft.

Tabel 2 - Grenswaarden (SE-score) bij vaste erkenningspercentages per onderwijstype (afgeronde cijfers)

		ibo	lbo	mavo	havo	vwo	havo kat.*	havo s.g.**	vwo kat.*	vwo s.g.**
grens	30%	96	81	61	41	30	36	48	28	31
	25%	97	83	65	43	32	37	50	31	33
	20%	97	86	66	45	33	37	52	32	36

* kategoriale school, namelijk havo, vwo of havo-vwo.

** scholengemeenschap.

In tabel 2 zijn de tweede en de derde variant opgenomen, namelijk een indeling in onderwijstypen met en een zonder specificatie van de schoolstructuur. In bijlage 2 zijn de gegevens grafisch weergegeven.

Tabel 2 laat zien dat bij de keuze van een vast percentage per onderwijstype (eventueel in combinatie met schoolstructuur) er zeer uiteenlopende SE-grenswaarden verschijnen.

Legt men bijvoorbeeld de grens bij 25 procent, dan is de SE-grenswaarde bij ibo-klassen 97, bij lbo-klassen 83, bij mavo-klassen 65, bij havo-klassen 43 en bij vwo-klassen 32.

Ibo-scholen (het ene uiterste) zouden dan aan een veel hogere grens moeten voldoen (97) dan (het andere uiterste) vwo-scholen (32) om voor erkenning in aanmerking te komen.

Een nadere analyse van de derde variant (mèt specificatie van de schoolstructuur) heeft uitgewezen dat het slechts bij één, en wellicht bij twee, onderwijstypen aanbeveling verdient additioneel onderscheid aan te brengen naar schoolstructuur. Dat zou in elk geval moeten gebeuren bij het havo en wellicht ook bij het vwo. Binnen het ibo en het lbo treden weliswaar in beperkte mate verschillen op tussen klassen in verschillende schoolstructuren (bijvoorbeeld ibo-klassen verbonden aan een lhno-school, aan een lto-school, aan een lbo-scholengemeenschap met twee gewone lbo-opleidingen, aan een lbo-scholengemeenschap met meer dan twee gewone lbo-opleidingen en aan een avo-lbo-scholengemeenschap), de patronen daarvan zijn nogal warrig en verwerking in de criterium-toepassing zou een groot aantal extra SE-grenswaarden met zich mee brengen.

Binnen het mavo treden geen (signifikante) verschillen op. Bij het havo en het vwo liggen de zaken anders. Er zijn duidelijke en - met name bij het havo - grote verschillen tussen klassen in kategoriale scholen (havo-vwo-scholen en vwo-scholen) en scholengemeenschappen.

Uit het rechter deel van tabel 2 blijkt dat bij toepassing van de 25-procentsgrens de SE-grenswaarde bij havo (kategoriaal) ligt bij 37, bij havo (scholengemeenschap) bij 50, bij vwo (kategoriaal) bij 31 en bij vwo (scholengemeenschap) bij 33. Er zijn dus indicaties dat de sociale samenstelling van de havo- en vwo-klassen in kategoriale scholen in de havo-vwo-sfeer 'gunstiger' is dan die van de havo- en vwo-klassen in scholengemeenschappen.

2.2. Voorlopige aanbevelingen

- a. Toepassing van een generale grens (dus ongeacht schooltype) is niet aanbevelenswaardig. De erkenning (en de middelen) vallen dan vrijwel uitsluitend toe aan ibo- en lbo-scholen met een kategoriaal karakter (géén avo-afdeling). Scholengemeenschappen en kategoriale avo-vwo-scholen vallen buiten de prijzen.
- b. Toepassing van naar onderwijstype gedifferentieerde grenzen vereist allereerst een indeling van onderwijstypen. Aanbevolen wordt in elk geval de volgende typen te onderscheiden:
 1. lbo;
 2. mavo;
 3. havo-scholengemeenschap;
 4. havo-kategoriaal;
 5. vwo.

Daarnaast zou overwogen kunnen worden om het vwo te splitsen (in scholengemeenschap en kategoriaal) en om het ibo toe te voegen. Tégen splitsing van het vwo pleit het gegeven dat de verschillen tussen de twee varianten niet erg groot zijn, zodat deze onmiskerbare komplikatie niet erg veel rendement heeft. Tégen toevoeging van het ibo pleit de afwijkende hoeveelheid faciliteiten voor dit schooltype en het feit dat de grenswaarde bijna bij het maximum van de schaal is gelegen: het verschil tussen een SE-score van 97 en 100 is wel zéér klein.

- c. Als grenswaarden in de SE-score zou men de volgende opstelling kunnen kiezen. Daarbij worden drie grenspercentages onderscheiden (30%, 25% en 20%). Alleen de primair aanbevolen onderwijstypen (zie b.) worden meegenomen. Deze oplossing lijkt voor het OVB in het VO goed werkbaar.

	30%	25%	20%
1. lbo	81	83	86
2. mavo	61	65	66
3. havo-scholengemeenschap	48	50	52
4. havo-kategoriaal	36	37	37
5. vwo	30	32	33

Uiteraard zijn ook tussenvormen denkbaar, waarbij men een middenweg probeert te vinden tussen de (in volle omvang onhanteerbare) afgewezen variant uit a. en de hier gepresenteerde waarden. De konsekwentie daarvan is dat de grensscores voor de hogere onderwijstypen worden opgetrokken en die voor de lbo wordt verlaagd. Daardoor wordt het aandeel van havo-vwo in het OVB kleiner en dat van het lbo groter.

- d. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat de dataverzameling ten behoeve van criterium beperkt kan blijven tot het derde leerjaar. In dat jaar is de selectie die in de eerste periode van het VO plaatsvindt, vrijwel voltooid, terwijl de hoeveelheid (formele) schoolverlaters nog zeer gering is. Het derde leerjaar is dus het meest indicatief voor het eindresultaat van het selectieproces voor zover zich dat binnen het onderwijs afspeelt. Voorlopige analyses wijzen bovendien uit dat er een duidelijke relatie is tussen de SE-scores in het derde leerjaar en die van het tweede leerjaar. Er komen waarschijnlijk geen forse afwijkingen voor.
- e. De procedure zou er voor de scholen ongeveer als volgt uit kunnen zien:
1. verzamel de SE-gegevens van de leerlingen in het derde leerjaar, waarbij onderscheid wordt gemaakt in lbo-, mavo-, havo-s.g.-, havo-kat.- en vwo-leerlingen;
 2. bereken binnen elke categorie de SE-score;
 3. vergelijk de SE-score per categorie met de gekozen grenswaarde en bereken de afwijkingen;
 4. bereken het gewogen gemiddelde van de afwijkingen voor de school.
- Deze procedure leidt tot één getal per school (kategoriaal of scholengemeenschap). Als alternatief kan men ook de afzonderlijke getallen die resulteren uit stap 3. hanteren voor de erkenning als onderwijsvoorrangsschool.
- f. De aanbevelingen in deze paragraaf zijn voorlopig. Er moeten nog enkele bewerkingen plaatsvinden voordat ze definitief kunnen worden. Bovendien moet de opdrachtgever bezien of hij met de in het bovenstaande gepresenteerde visies akkoord kan gaan, respectievelijk modificaties en specificaties wenst.

De verdeling van de scores in de tabellen 1 en 2 en de gegevens uit bijlage 2 zijn niet voorlopig in de zin dat in een definitieve rapportage geheel andere cijfers zullen verschijnen. Zij kunnen zonder meer worden gehanteerd bij het voorbereiden van beleidsbeslissingen.

Nadere uitwerkingen door het ITS hebben betrekking op:

- de schoolstructuur (zou eventueel nog kunnen leiden tot meer groepen dan het nu gepresenteerde vijftal groepen van onderwijstype-schoolstructuren;
- verdere uitdieping van de relatie van de gegevens over het derde jaar met die van het tweede leerjaar;
- de Cumi leerlingen, waarbij onder andere ingegaan wordt op de verdeling van deze leerlingen over de leerjaren twee en drie.

Bijlage 1. Resultaten van het veldwerk

1. Inleiding.

Met het veldwerk is in de maand september 1984 een begin gemaakt. Het veldwerk is afgesloten op 11 januari 1985. Op die datum waren tevens alle gegevens ingevoerd in de computer, zodat met de analyses kon worden begonnen.

Het veldwerk verliep in twee fasen:

1. Scholen vulden vragenlijsten in met schoolgegevens en verklaarden zich al dan niet bereid aan de tweede fase mee te werken;
2. De ouders van de leerlingen uit geselecteerde klassen van de scholen van de tweede fase vulden een korte vragenlijst met gezinsgegevens in; de vragenlijsten werden uitgedeeld en ingenomen via de school.

Het veldwerk heeft langer geduurd dan in eerste instantie gepland. Daarvoor was ruimte doordat in het najaar van 1984 duidelijk werd dat de gebiedsgewijze aanpak van het onderwijsvoorrangsbeleid niet per 1 augustus 1985 van start zou gaan, maar pas een jaar later. Meer tijd was ook nodig om voldoende respons te verkrijgen; meedoen aan het onderzoek bleek voor scholen een tijdrovende zaak. In deze interim-notitie wordt niet ingegaan op de populatie en de procedure van steekproeftrekking. Dat komt in het eindverslag aan de orde. Hier gaat het om de resultaten van de veldwerkfase.

2. Resultaten van het veldwerk.

Het veldwerk is uitgevoerd bij een gestratificeerde disproportionele steekproef uit de populatie in Nederlandse V.O.-scholen (1e fase).

De belangrijkste stratifikatie-indeling is gebaseerd op de schoolstructuur. Zij luidt:

1. mavo-havo-vwo-scholen, evt. met een lbo-afdeling
 - 1.1. havo/vwo-scholen (1)
 - 1.2. mavo-scholen (2)
 - 1.3. mavo/havo/vwo-scholen(2)
 - 1.4. mavo/lbo-scholen (3)
 - 1.5. mavo/havo/lbo-scholen (3)
2. lbo-scholen
 - 2.1. lhno-scholen (2)
 - 2.2. lhno/ihno-scholen (2)
 - 2.3. lto-scholen (2)
 - 2.4. lto/ito-scholen (2)
 - 2.5. leao-/lmo-scholen (2)
 - 2.6. lbo-scholengemeenschap; 2 schooltypen, anders dan 2.2, 2.4 en 2.5 (3)
 - 2.7. lbo-scholengemeenschap; 3-4 schooltypen (3).

Tussen haakjes staan de gewichten die gebruikt zijn bij de disproportionele trekking.

Binnen elk van deze hoofdstratifikatiegroepen zijn bij de steekproeftrekking nog andere stratifikatiecriteria gebruikt, zoals regio (van het land) en - in sommige gevallen - organisatiegraad.

In overzicht 3 staan de responsgegevens per stratifikatiegroep vermeld.

Overzicht 3 - Respons per stratifikatiegroep.

type	1e fase				2e fase				resultaat
	streef-aantal (1)	benaderd (2)	zegt toe (3)	weigert (4)	geen reactie (5)	pakket toegest. (6)	ingevuld (7)	niet ingev. (8)	retour/streef (9)
1. havo/vwo	21	84	23	41	20	19	16	3	16/ 21
2. mavo	89	319	90	113	116	84	81	3	81/ 89
3. m/h/vwo	25	84	28	24	32	27	26	1	26/ 25
4. mavo/lbo	16	64	23	24	17	17	17	--	17/ 16
5. m/h/lbo	5	22	6	8	8	5	2	3	2/ 5
Totaal avo/vwo/(lbo)	156	573	170	210	193	152	142	10	142/156
1. lhno	23	72	28	27	17	24	23	1	23/ 23
2. lhno/ihno	14	43	20	15	8	14	14	--	14/ 14
3. lto	11	43	15	19	9	11	11	--	11/ 11
4. lto/ito	14	48	20	11	17	15	13	2	13/ 14
5. leao/lmo	10	30	15	9	6	10	10	--	10/ 10
6. sg.(2 typen)	22	80	25	32	23	21	19	2	19/ 22
7. sg.(3,4 typen)	6	27	6	13	8	3	3	--	3/ 6
Totaal lbo	100	343	129	126	88	98	93	5	93/100
TOTAAL	256	916	299	336	281	250	235	15	235/256

In kolom 1 wordt het nagestreefde aantal scholen per stratifikatiegroep weergegeven. In totaal gaat het om 256 scholen. Uit kolom 2 blijkt dat er in de eerste fase 916 scholen benaderd zijn. Van deze 916 scholen hebben 299 (32,6%) zich bereid verklaard mee te doen aan de tweede fase, 336 (36,7%) hebben geweigerd en 281 (30,7%) hebben niets van zich laten horen. Deze non-respons is hoog, echter niet onverwacht hoog. Deze non-respons hoeft - gezien de steekproefprocedure - niet tot vertekende resultaten te leiden. Op deze problematiek wordt ingegaan in het eindverslag.

In kolom 6 staat per stratifikatiegroep aangegeven aan hoeveel scholen een pakket voor de tweede fase is toegezonden. Van deze 250 hebben 235 scholen (94%) hun toezegging tot medewerking op een voor het onderzoek (nog) tijdig moment gestand gedaan (zie kolom 7 en 8).

Kolom 9 laat het resultaat zien van het veldwerk.

Van de 256 scholen hebben er 235 (91,8%) volledig meegedaan aan het onderzoek. Bij de lbo-scholen is het beoogde aantal geheel gerealiseerd bij de typen 2.1-2.5. Dat is niet geheel gelukt bij de typen 2.6 en 2.7, waarin de lbo-scholen met uiteenlopende onderwijstypen verzameld zijn.

Bij de mavo-havo-vwo-scholen ligt dat iets anders. In verhouding (wat) minder geslaagd in het veldwerk bij de groepen 1.1 (havo/vwo-scholen) en 1.5 (brede scholengemeenschappen).

In overzicht 4 staan de argumenten vermeld die de weigerende scholen (kolom 4) van overzicht 1 hebben meegedeeld.

Overzicht 4 - Redenen van weigering van scholen (indien gereageerd op het verzoek om medewerking).

	avo/vwo/(lbo) (N = 210)	lbo (N = 126)
Geen tijd (opvallend vaak: wegens fusies)	136 (64,8)	76 (60,3)
Niet relevant	29 (13,8)	17 (13,5)
Verwacht problemen met ouders	21 (10,0)	11 (8,7)
Doet/deed al aan onderzoek mee	21 (10,0)	15 (11,9)
Ziet verband/zin niet	4 (1,9)	1 (0,8)
Opgeheven/gefuseerd	8 (3,8)	9 (7,1)
Andere reden	8 (3,8)	3 (2,4)
Geen reden	11 (5,2)	6 (4,8)
	238 (113,3)	138 (109,5)

De overzichten 3 en 4 hebben betrekking op schoolniveau. Overzicht 5 gaat over de deelname door de gezinnen die in fase 2 verzocht werden om het onderzoek mee te doen.

Overzicht 5 laat zien dat in totaal 22.521 gezinnen in aanmerking kwamen voor deelname aan de tweede fase van het onderzoek. Daarvan hebben er 17.574 (78,0%) daadwerkelijk hun medewerking verleend. Er zijn geen verschillen tussen avo/vwo/(lbo)-scholen en lbo-scholen. Het gemiddeld aantal ingevulde lijsten per school (bij het merendeel der scholen slechts van het derde leerjaar) is 74.8. Het gemiddeld

aantal uitgezette vragenlijsten is 95.8. De lbo-scholen zijn gemiddeld kleiner dan de avo/vwo/(lbo)-scholen.

Overzicht 5 - Respons-gegevens op gezinsniveau.

	avo/vwo/(lbo)	lbo	totaal
aantal scholen	142	93	235
aantal lijsten retour	11.427 (78,6%)	6.147 (77,0%)	17.574 (78,0%)
aantal lijsten uitgezet	14.540 (100,0%)	7.981 (100,0%)	22.521 (100,0%)
gem. aantal lijsten retour per school	80,5	66,1	74,8
gem. aantal lijsten uitgezet per school	102,3	85,8	95,8

Bijlage 2.1. GRAFISCHE PRESENTATIE twee varianten en drie grenswaarden van SE voor ibo, lbo, mavo, havo en vwo

Bijlage 2.2. GRAFISCHE PRESENTATIE twee varianten en drie grens-
waarden van SE voor havo en vwo, resp. categoriaal en
scholengemeenschap

Bijlage 3 - De onderdelen van het criterium in de loop van de tijd

In tabel 6 worden de samenstellende onderdelen van het criterium gepresenteerd, zoals afkomstig uit verschillende onderzoeken.

Tabel 6 - Percentages op samenstellende onderdelen van het criterium, afkomstig uit het SMVO-onderzoek, het criterium-onderzoek in het basis-onderwijs en het criterium-onderzoek in het voortgezet onderwijs

	SMVO	VO	LO	KO
een-ouder gezin	-	8.8	6.3	5.1
opl. man $\leq$ lbo	55.9	51.6	49.4	42.7
opl. vrouw $\leq$ lo	47.8	42.0	31.7	23.5
arbeider + geen werk	-	57.8	51.9	49.1
<hr/>				
dataverzameling in:	1977/78	1984/85	1983/84	1983/84
geb. jaar kind (ca.)	1965	1970	1973	1979
ouders naar VO in (ca.)	1947	1952	1955	1961

In de onderste helft van tabel 6 wordt een indicatie gegeven van de generaties, waarop de gegevens betrekking hebben. De gegevens van het SMVO-kohort zijn verzameld in het schooljaar 1977/78. De modale klasse van het geboortjaar van de betreffende leerlingen is 1965. De modale klasse van het jaar waarop de ouders van deze leerlingen naar het VO gegaan zijn is (circa) 1947. De gegevens uit het VO hebben betrekking op leerlingen uit de derde klas van het VO in 1984/1985, die uit het LO gaan over leerlingen uit de klassen 4 en 5 in 1983/1984 en die uit het KO in het algemeen over de jongste groep leerlingen in 1983/1984. De generaties van de ouders liggen dus circa 14 jaar uit elkaar.

In deze 14 jaar is het opleidingsniveau van het ouders sterk gestegen. De mannen uit de generatie (circa) 1947 behaalden voor 56 procent niet meer dan een lbo-diploma. In de generatie (circa) 1961 is dat gedaald tot 43 procent. Het verschil is dus ruim 13 procent. Bij de vrouwen is dit verschil nog veel groter. In de generatie van (circa) 1961 was het percentage vrouwen dat slechts lo of onvoltooid lbo heeft behaald ruim 24 procent lager dan in de generatie van (circa) 1947. Deze veranderingen in het opleidingsniveau zullen voorlopig wel doorgaan. Verwacht mag worden dat het opleidingsniveau van de ouders van toekomstige leerlingen in het VO hoger zal zijn dan dat van de ouders van de huidige leerlingen.

Ook ten aanzien van de beide andere kenmerken staat de jongste generatie er het gunstigst voor.

Het percentage 'een-ouder gezinnen' is daar het kleinst en bij de oudste generatie het grootst. Hetzelfde geldt voor het percentage 'arbeidersberoep of geen werk'.

In dit geval kan men echter niet zonder meer uitgaan van generatie-effecten, maar spelen ook leeftijdseffecten en het jaar van meting een rol.

Deze verschijnselen zullen bestudeerd moeten worden in hun consequenties voor de toepassing van het criterium voor de toekomst. Bij ongewijzigde selectiegrenzen zullen op grond van deze ontwikkelingen op den duur minder middelen toevallen aan het OVB.

Bijlage 4 - De relatie tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs

Tijdens de dataverzameling van het criterium-onderzoek ten behoeve van het voortgezet onderwijs is op twee manieren aandacht besteed aan de problematiek van de relatie tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. De betreffende gegevens zijn nog niet bewerkt, zodat analyses nog niet zijn uitgevoerd.

Aan de scholen is gevraagd op te geven welke lagere scholen de meeste leerlingen hebben geleverd ten behoeve van het brugjaar/het eerste jaar. Bij de beantwoording kan men zich beperken tot de voor toelevering belangrijkste lagere scholen, die tesamen zorgen voor minstens 75 procent van de nieuwe leerlingen in het brugjaar. De gegevens van de scholen bestaan per lagere school uit:

- procent toegeleverde leerlingen;
- naam, adres en plaats.

Aan de ouders van de leerlingen is gevraagd om de schoolloopbaan van hun kind van de laatste vijf jaar op te geven, onder andere in termen van de scholen (naam, adres en plaats) die bezocht zijn. Daar behoort dus ook de overgang bij tussen lager onderwijs en voortgezet onderwijs.

Dit materiaal zou van belang kunnen zijn om een empirische basis te geven aan de normen uit het onderwijsvoorrangsplan waarbij eisen gesteld worden aan de kwantitatieve relaties (in termen van doorstroming) tussen OVB-lagere scholen en OVB-scholen voor voortgezet onderwijs. De tot nu toe gehanteerde normen ontberen een dergelijke onderbouwing, die te meer van belang is, omdat er vermoedelijk grote verschillen bestaan tussen het platteland en de toestand in de grote steden, terwijl ook het VO-schooltype en -structuur van belang zijn.

Een empirische basis voor de betreffende normen zou kunnen worden gevonden door een deel van het materiaal te bewerken, in te voeren in de komputer en te analyseren.

Daarbij moet een selectie plaatsvinden van scholen uit de steekproef, met als factoren regio/urbanisatiegraad en schooltype/-structuur.

Van de geselecteerde scholen moeten de adressen en de door de school en de ouders genoemde lagere scholen worden gekodeerd en via het administratienummer worden gekoppeld aan op O. & W. aanwezige administratieve gegevens, zoals schoolgrootte, beroepenfaktor, cumifaktor etcetera.

Duidelijk is dat het hierbij gaat om een forse klus van grotendeels administratieve aard, die overigens niet alleen voor het OVB van belang is, maar ook - in meer algemene zin - de ruimtelijke relatie en de doorstroming tussen VO-scholen en BO-scholen kan verhelderen.